

TASVIRIY FAOLIYAT MASHG‘ULOTLARIDA KREATIV KOMPETENTLIKNI BAHOLASH MEZONLARI

Xamidova Gulbaxor

Jizzax davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta’lim nazariyasi va metodika
kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada tasviriy faoliyat mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning kreativ kompetentligini baholash mezonlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslari, pedagog olimlarning mavzuga doir qarashlari hamda amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: kreativ kompetentlik, tasviriy faoliyat, baholash mezonlari, kompetensiyaviy yondashuv, ijodkorlik, ta’lim sifati.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы разработки и внедрения критериев оценки креативной компетентности обучающихся на занятиях изобразительной деятельности. Проанализированы теоретические основы компетентностного подхода, научные взгляды педагогов, а также действующие нормативно-правовые документы в сфере образования.

Ключевые слова: креативная компетентность, изобразительная деятельность, критерии оценки, компетентностный подход, творчество, качество образования.

Annotation: This article discusses the issues of developing and implementing criteria for assessing students’ creative competence in visual arts activities. The study analyzes the theoretical foundations of the competency-based approach, the views of pedagogical scholars, and current regulatory and legal documents in the field of education.

Keywords: creative competence, visual arts activities, assessment criteria, competency-based approach, creativity, quality of education.

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim tizimi oldiga qo‘yilayotgan asosiy vazifalardan biri – shaxsning kreativ kompetentligini rivojlantirishdir. Ayniqsa, maktabgacha va umumiy o‘rta ta’lim tizimida tasviriy faoliyat mashg‘ulotlari o‘quvchilarning ijodiy fikrlashi, estetik didi, mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois tasviriy faoliyat jarayonida kreativ kompetentlikni baholash mezonlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish dolzarb pedagogik muammo hisoblanadi.

So‘nggi yillarda pedagog olimlar A.Xoliqov, N.Saidahmedov, Sh.Qurbonov, R.Mavlonovalar ta’lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni asosiy ustuvor yo‘nalish sifatida e’tirof etmoqdalar. Ularning qarashlariga ko‘ra, bilimni baholashdan ko‘ra, o‘quvchining amaliy faoliyatda bilimni qo‘llay olish qobiliyatini baholash muhimroqdir.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, Davlat ta’lim standartlarida normativ hujjatlarda tasviriy faoliyat mashg‘ulotlarining tarbiyaviy va rivojlantiruvchi imkoniyatlaridan samarali foydalanish, shuningdek, baholash tizimini takomillashtirish zarurligi alohida ta’kidlanadi.

Kreativ kompetentlik – bu shaxsning yangi g‘oyalar yaratish, noodatiy yechimlar topish, badiiy-estetik faoliyatda mustaqil va original yondasha olish qobiliyatidir. Tasviriy faoliyat mashg‘ulotlarida ushbu kompetentlik quyidagi jihatlarda namoyon bo‘ladi:

- ranglar va shakllardan erkin foydalanish;
- obrazlarni mustaqil yaratish;
- an’anaviy bo‘lmagan texnikalardan foydalanish;
- shaxsiy fikr va his-tuyg‘ularni tasvir orqali ifodalash.

Kreativ kompetentlikni baholash quyidagi asosiy mezonlar asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq:

1. G‘oyaning originalligi- o‘quvchining ishida yangilik, noodatiylik va mustaqil yondashuv darajasi aniqlanadi.

2. Badiiy ifodalilik- ranglar uyg‘unligi, kompozitsiya, tasvirning estetik jihatdan mukammalligi baholanadi.

3. Texnik jarayon- tasviriy vositalardan foydalanish ko‘nikmalari, material bilan ishlash madaniyati e‘tiborga olinadi.

4. Mustaqillik darajasi- mashg‘ulot davomida o‘quvchining pedagog yordamisiz ishni rejalashtira olishi va yakunlashi baholanadi.

5. Refleksiya va o‘z ishini baholash- o‘quvchining o‘z ijodiy ishiga tanqidiy yondasha olishi va fikr bildira olishi muhim mezon hisoblanadi.

Baholash jarayoni an’anaviy ball qo‘yish bilan cheklanmasligi, balki formatif baholash, ya’ni rag‘batlantiruvchi, rivojlantiruvchi xarakterga ega bo‘lishi lozim. Portfolio, kuzatuv varaqalari, ijodiy ishlar tahlili kabi usullar kreativ kompetentlikni aniqlashda samarali hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, tasviriy faoliyat mashg‘ulotlarida kreativ kompetentlikni baholash mezonlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bu jarayon o‘quvchilarning ijodiy salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish, ularni kelajak hayotga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tavsiyalar.

1. Tasviriy faoliyat mashg‘ulotlarida kompetensiyaviy yondashuvni keng joriy etish.
2. Baholash mezonlarini yosh va individual xususiyatlarga moslashtirish.
3. Pedagoglarning kreativ baholash bo‘yicha malakasini oshirish.
4. An’anaviy bo‘lmagan baholash usullaridan foydalanish.
5. Normativ hujjatlar talablariga mos baholash tizimini ishlab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Mavlonova R., Rahmonqulova N. Pedagogika. – Toshkent: Fan, 2013.
3. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2008.
4. Qurbonov Sh., Seytmetov A. Ta’lim sifatini boshqarish. – Toshkent, 2015.
5. Xoliqov A. Tasviriy san’atni o‘qitish metodikasi. – Toshkent, 2012.
6. Davlat ta’lim standartlari. – Toshkent, 2021.